

1925-30 – ЙИЛЛАРДА ЎЗБЕКИСТОН ТАСВИРИЙ САНЪАТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6094074>

Камолиддин Беҳзод номидаги

Миллий рассомлик ва дизайн институти

2-босқич магистранти

Арипова Динора Шавкатуллаевна

Аннотация: *Мазкур мақолада 1925-1930 йилларда Ўзбекистон санъатида кечган бадиий жараёнлар, мактаб ва студияларнинг ташкил этилиши ёритилган. Шунингдек, маҳаллий рассомлар ижодидаги ўзига хос хусусиятлар таҳлил этилган.*

Калит сўзлар: *санъат, мойбуёқ, рассом, жанр, маҳаллий мактаб, студия*

Аннотация: *В данной статье описываются художественные процессы, происходившие в искусстве Узбекистана в 1925-1930-е годы, создание школ и мастерских. Также анализируются особенности творчества местных художников.*

Ключевые слова: *искусство, акварель, художник, жанр, местная школа, мастерская*

Annotation: *This article describes the artistic processes that took place in the art of Uzbekistan in the 1925-1930s, the creation of schools and workshops. The features of the work of local artists are also analyzed.*

Keywords: *art, watercolor, artist, genre, local school, workshop*

1924 йил 27 октябрда маъмурий - территориал ислохотлар натижасида Бухоро совет социалистик республикаси, Хоразм Совет Социалистик республикаси ҳамда Россия федерацияси таркибида бўлган Туркистон автоном республикаси ўрнида - Ўзбекистон Совет Социалистик Республикаси (Ўзбекистон ССР) ташкил топганлиги қонунан расмийлаштирилди ва СССР (совет социалистик республикалар иттифоқи) таркибига кирганлиги эълон қилинди.

Жаҳон ҳаритасида Ўзбекистон давлати белгиланган ҳудуд пайдо бўлди. Республика расмий мустақилликка эга бўлиб, ўзининг ҳудудий давлат чегараларини белгилаб олган бўлса ҳам, аслида ягона бошқарув тизимига қарам бўлган, “қизил империя” (советлар давлатининг байроғи қизил рангда бўлганлиги сабабли) таркибидаги ўлка эди холос. Социалистик республикаларининг қай йўсинда ривожланиши, нималарни ўқиш ва нимани ўқимаслик, ким ва қайси хориж давлат билан алоқа қилиш ва қилмаслик, бу империя марказидан, СССР давлатнинг пойтахти Москвадан белгиланар эди. Шунинг учун ҳам марказдаги жараёнлар намуна мактабини ўтар ва ўз

таъсирини узоқ ўлкаларга ўтказар эди. Совет давридаги ягона мафкура ижтимоий ҳаёт, маданий ривожланишида ҳам ўз ифодасини топди. Совет мафкурачилари санъатнинг на фақат ғоявий йўналиши, балки унинг пластик ечимини ҳам белгилаб берди.

Санъат ва маданиятда бундай ягона мафкура қизил салтанат таркибидаги ҳамма ҳалқ ва элатлар санъати ва маданиятида шакллана бошлаган янгича урф одатларда яқинлик ва ўхшашликлар келтириб чиқарди. Шу шароитда янги ўзбек санъати шаклланди ва ривожланди.

1920-30 – йиллар ўзбек санъатининг ривожини мураккаб ва зиддиятли. Бир томондан санъат тараққиёти давр мафкураси билан ўзининг дастлабки тайзиқига учраган бўлса, иккинчи томондан маҳаллий рассомларнинг кенг кўламда санъат майдонига кириб келиши ва реалистик санъат алифбосини ўзлаштириш даври бўлди. Ўзбек санъатида биринчи бор дунёвий санъат, унинг янги тур ва жанрларнинг пайдо бўлиши ва дастлабки танқидий йўналишнинг юзага келиши бўлди.

Бу даврга келиб ўзбек санъати маҳаллий рассомлар ижодида биринчи марта замонавий санъатнинг турли кўриниш ва йўналишларида асарлар пайдо бўлди. Мойбўёқ техникасида асарлар кенг кўлам ёзди, ҳаёт воқелиги ҳаққоний, кундалик турмуш янгиликлари қаламга олинди, графикада эстамп санъати ривож топди. Шу йилларда рассомлар биринчи бор автопортрет санъатида қалам тебратта бошладилар, ҳайкалтарошлиқда материалда ишланган асарлар (ёғоч, металл) пайдо бўлди. Кинотеатр декорацияси ишланди. Меъморликда катта меъморий мажмуалар яратиш ишлари амалга оширилди. Бу ишлар айниқса, Ўзбекистоннинг янги пойтахти Тошкент шаҳрида сезиларли бўлди. Шу даврда биринчи бор миллий санъатда ўзига хос услуб яратиш ҳаракати юзага келди. Рассом ва ҳайкалтарошлар шу мақсаддан келиб чиқиб, ўтмиш санъати анъаналарини ўргана бошладилар. Айниқса ўрта шарқнинг буюк мутафаккирларидан бўлган Алишер Навоий таваллудининг 500 йиллиги муносабати билан ўтказиладиган тадбирлар шу изланишларни жонлантириб юборди. Миллий анъана ва услублардан фойдаланиб, замонавий услуб яратишга интилиш жонланди. Бу санъатнинг пластик томонини белгиловчи муҳим омил бўлди. Бу изланишлар санъатнинг деярли ҳамма турларида ўз ифодасини топа борди.

1920 йилларда Ўзбекистонда кўплаб мактаб ва студиялар ташкил этилиб, уларнинг атрофига маҳаллий ёшлар ҳам тўплана бошланди. Уларнинг кўпчилиги кейинчалик Москва, Петербургда, Пензага ва бошқа шаҳарларда олий бадиий билим борасидаги малакаларини ошириб таниқли рассомларга айландилар.

1930 йиллардан бошлаб кенг кўламда турли кўргазмалар уюштириш йўлга қўйилди. Москвада ўтказила бошлаган санъат декадалари, бутун-иттифоқ ва республика бадиий кўргазмалари анъана тусига айланди. Шу йилларда биринчи бор ўзбек рассомларининг асарлари нафақат республика

шаҳар ва қишлоқларида, балки ўзга мамлакатлар кўргазма залларида ҳам намоиш этила бошланди. Маҳаллий ёшлар Москва, Петербург ва бошқа шаҳарларда ижодий сафарда бўлдилар, уларнинг ишлаган асарлари Москва Шарқ халқлари музейи, Третьяков галереялари учун олинди. Сўзсиз, бу тадбирлар бўлажак рассомларнинг дунёқарашини шаклланишига ва профессионал санъат сирларини чуқур ўзлаштиришлари учун муҳим омил эди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Веймарн Б.В., Черкасова Н.В. Искусство Советского Узбекистана. М., «Искусство» 1960.
2. Жадова Л.А. Современная живопись Узбекистана. Т., 1962.
3. Искусство Советского Узбекистана 1917-1972. /коллек. авт. научный редактор Л.И.Ремпель // М., 1976. 581 стр.илл..
4. Такташ Р.Х. Изобразительное искусство Узбекистана. Вторая половина XIX— шестидесятые годы XX в. Т., 1972.